

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

TURLI TIKUV MASHINALARIDA MAHSULOTLARNI TIKISHGA VAQT SARFI ME'YORINI O'RGANISH

Mamatqulova Saida Raxmatovna

*Yengil sanoat texnologiyalari kafedrasi assistenti,
Farg`ona politexnika instituti,
E-mail: saida.mamatqulova.1989@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil sanoat korxonalaridada mavjud bo'lgan vaqt meyorlari va asosiy turgan vazifalar, uskunalar, ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish va yangi oqim liniyalarini qurish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ish ko'rilgan.

Kalit so'zlar: trikotaj, nafas olish qobiliyati, gigroskopiklik, issiqlik uzatish, fiziologik sharoitlar, funktsional trikotaj matolar, kaput, kamuflyaj.

STUDYING THE TIME CONSUMPTION FOR SEWING PRODUCTS ON DIFFERENT SEWING MACHINES

Mamatqulova Saida Raxmatovna

*Assistant of the Department of Light Industrial Technologies,
Fergana Polytechnic Institute,
E-mail: saida.mamatqulova.1989@gmail.com*

Abstract: his article deals with time standards and main tasks, equipment, production volume increase and construction of new flow lines and production efficiency improvement in light industrial enterprises.

Key words: knitwear, breathability, hygroscopicity, heat transfer, physiological conditions, functional knitted fabrics, hood, camouflage.

Kirish. Respublikamiz sanoat korxonalari oldida hozirgi kunda turgan asosiy vazifalardan biri: uskunalarini zamonaviylashtirish, yuqori sifatli, chiroyli kiyimlarni ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, tezda moslashuvchi yangi oqim liniyalarini qurish, tikuvchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish hisobiga ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdan iborat.

Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun korxonalarni qayta qurish, ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, texnologiyani takomillashtirish talab qilinadi.

Zamonaviy kam operatsiyali texnologiyalar yaratish tikuvchilik mahsulotlariga ishlov berishni takomillashtirishdagi istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib kiyim detallariga va uzellarining konstruksiyasida choklarni iloji boricha kamaytirish, namlab isitib ishlov berish, uskunalarni vibromaniken singari bir jarayonli turlarida materiallarga ularning termoplastik xususiyati hisobiga shakl berish, biriktirish va bezash jarayonlarini birlashtirish, yelim materiallardan keng foydalanish va hokazolar ana shunday kam operatsiyali texnologiyalarga kiradi.

Bugungi kunda tikuvchilik sanoatida kiyimni modellashtirish bosqichida ham qo‘l mehnatining salmog‘i katta bo‘lib, bu mehnat unumdorligini o‘shirishni sekinlashtiradi. Shuning uchun, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish borasida ko‘pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Bular tezyurar tikuv mashina va yarim avtomatlari, namlab isitib ishlash jihozlaridan iborat.

Quyida keltirilgan vazifalarni amalga oshirish bilan bir qatorda zamonaviy tikuv mashinalarida vaqt sarfi me‘yori ishlab chiqish tikuvchilik ishlab chiqarish korxonalarining oldidagi dolzarb muammolardan biridir.

Vaqt sarfini aniqlashda avvalom bor mehnat sarf vaqti me‘yori-bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotning normasi (me‘yori) yoki tikish jarayonidagi har bir operatsiyaga ketadigan vaqt sarf normasini nazariy asoslashdan iborat.

Shunday ekan tikuvchilik korxonalarining texnologik jarayonlari mahsulot ishlab chiqarishning barcha jarayonlarini o‘z ichiga oladi va mehnat unumdorligini 85-90% ni tashkil qiladi.

Ushbu ishlarni quyida keltirilgan jadvallarda Moskva Davlat Universitetining olimlari tomonidan turli mahsulotlarni tikishga sarflanadigan vaqt me‘yori ishlab chiqilgan va ular ko‘rsatilib o‘tiladi.

1.1-jadval

Erkaklar ko'ylaklari va ustki kiyimlarini ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt

Mahsulotning nomi	Maishiy xizmat uyida mahsulot tikishga sarflanadigan vaqt, minutda							Yakka tartibdagi tikuvchi			Bichuvchi ishiga sarflanadigan vaqt, minutda	
	Eng yuqori razryad	I-razryadli brigada quvvati			II-razryadli brigada quvvati			Eng yuqori razryad	I razryad	II razryad	Eng yuqori razryad dagi korxon a	I va I I razryadlar
		pas t	o' rta	yuqo ri	pas t	o' rta	yuqo ri					
Qishki palto	26,0	18,2	16,5	14,8	16,8	15,3	13,8	31,2	21,8	20,2	3,76	2,20
Mavsumiy palto	24,0	16,9	14,5	13,0	14,9	13,5	12,1	28,8	19,2	17,9	3,76	2,2
Pidjak	23,5	15,5	14,1	12,7	14,5	13,2	11,9	28,2	18,6	17,4	3,36	1,96
Shim	4,5	3,5	3,2	2,9	3,3	3,0	2,7	5,4	4,2	4,0	1,17	0,75
Jilet	10,8	7,7	7,0	6,3	7,2	6,5	5,9	13,0	9,2	8,6	1,76	1,01
O' rta mavsumiy palto	15,0	12,1	11,0	9,9	11,2	10,2	9,2	18,0	14,5	13,4	2,10	1,50
Plash	14,5	11,0	10,0	9,0	10,5	9,5	8,6	17,4	13,2	12,6	2,10	1,50
Qadalmali kurtka	12,0	9,4	8,5	7,7	8,7	7,9	7,1	14,4	11,3	10,5	1,62	1,15
Astarli kurtka	9,0	7,3	6,6	5,9	6,6	6,0	5,4	10,8	8,8	7,9	1,62	1,15
Qadalmali jilet	9,1	7,2	6,5	5,9	6,4	5,8	5,2	10,9	8,6	7,7	1,32	0,95
Tabiiy mo' ynali palto	26,0	18,2	16,5	14,8	16,5	15,0	13,5	31,5	21,8	19,8	3,76	2,20
Yarim kombinzon	6,9	4,6	4,2	3,8	4,3	3,9	3,5	8,3	5,5	5,2	1,56	0,84
Erkaklar sarochkasi	5,0	4,6	4,2	3,8	4,4	4,0	3,6	6,0	5,5	5,3	1,36	0,94

1.2-jadval

Ayollar ustki kiyimlarini ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt

Mahsulotning nomi	Maishiy xizmat uyida mahsulot tikishga sarflanadigan vaqt, minutda							Yakka tartibdagi tikuvchi			Bichuvchi ishiga sarflanadigan vaqt, minutda	
	Eng yuqori razryad	I-razryadli brigada quvvati			II-razryadli brigada quvvati			Eng yuqori razryad	I razryad	II razryad	Eng yuqori razryadagi korxonalar	I va II razryadlar
		past	o'rta	yuqori	past	o'rta	yuqori					
Qishki palto	27,0	18,5	16,8	15,1	17,6	16,0	14,4	32,4	22,2	21,1	4,17	2,4
Mavsumiy palto	25,1	17,4	15,8	14,2	16,2	14,7	13,2	30,1	20,9	19,5	4,17	2,4
Jaket	22,0	14,9	13,5	12,2	14,3	13,0	11,7	26,4	17,9	17,2	3,4	1,95
Yubka	5,7	3,8	3,4	3,1	3,5	3,16	2,8	6,8	4,6	4,2	1,30	0,63
Ayollar shimi	4,8	3,5	3,2	2,9	3,3	3,0	2,7	5,6	4,2	4,0	1,50	0,80
O'rtamavsumiy palto	15,5	12,1	11,0	9,9	11,7	10,6	9,5	13,6	14,5	14,0	2,49	1,60
Qadalmali kurtka	15,0	9,9	9,0	8,1	9,0	8,2	7,4	13,0	11,9	10,8	2,20	1,30
Astarli kurtka	9,6	7,2	6,5	5,9	6,6	6,0	5,4	11,5	8,6	7,9	2,20	1,30
Qadalmali jilet	10,0	7,7	7,0	6,3	6,0	5,5	5,0	12,2	9,2	7,2	1,55	1,00
Tabiiy mo'ynali palto	27,0	18,2	16,5	14,8	17,6	16,0	14,4	32,4	21,8	21,1	4,17	2,40
Charmli palto	18,0	16,0	14,5	13,0	14,9	13,5	12,1	21,6	19,2	17,9	2,80	2,10
Plash	16,0	12,7	11,5	10,4	11,8	10,7	9,6	19,2	15,2	14,2	2,40	-

1.3-jadval

Ayollar yengil kiyimlarini ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt

Mahsulotning nomi	Maishiy xizmat uyida mahsulot tikishga sarflanadigan vaqt, minutda							Yakka tartibdagi tikuvchi			Bichuvchi ishiga sarflanadigan vaqt, minutda	
	Eng yuqori razryad	I-razryadli brigada quvvati			II-razryadli brigada quvvati			Eng yuqori razryad	I razryad	II razryad	Eng yuqori razryadagi korxon a	I va I I razryadlar
		pas t	o'rt a	yuqor i	pas t	o'rt a	yuqor i					
Ko'ylaklik guruhlar												
Jun va ipak tolali gazlamalardan tayyorlanadigan ko'ylaklar	11,0	8,3	7,5	6,8	7,7	7,0	6,3	13,2	10,0	9,2	3,27	1,64
Xalat	10,8	7,9	7,2	6,5	7,5	6,3	6,1	13,0	9,3	7,5	3,27	1,64
Sarafan	9,5	7,5	6,8	6,1	6,9	6,3	5,7	11,9	9,0	8,3	3,27	1,60
Ko'ylak-palto	11,8	8,8	8,0	7,3	8,5	7,7	6,9	14,2	10,6	10,2	3,76	1,89
Paxtali gazlamalardan tayyorlanadigan ko'ylaklar	7,5	6,9	6,3	5,7	6,5	5,9	5,1	9,0	8,3	7,8	-	1,23
Jaketli guruh												
Jaket	9,0	7,7	7,0	6,3	7,2	6,5	5,9	10,8	9,2	8,6	2,42	1,22
Bluzka	9,5	7,3	6,6	5,9	6,8	6,2	5,6	11,4	8,3	8,2	2,42	1,22
Jilet	7,0	5,5	5,0	4,5	5,7	5,2	4,7	8,4	6,6	6,8	2,42	1,22
Belli buyumlar guruhi												
Yubka	4,9	3,5	3,2	2,9	3,3	3,0	2,7	5,9	4,2	4,0	1,3	0,65
Ayollar shimi	4,8	3,5	3,2	2,9	3,3	3,0	2,7	5,8	4,2	4,0	1,3	

Xulosa. Yuqorida keltirilgan jadvallardan xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, Rossiyalik olimlar tomonidan tikish jarayonidagi o’rtacha sarf vaqt me’yori maishiy xizmat uyining tikuvchi va yakka tartibdagi (uy sharoitida ishlaydigan) chevarlar shuningdek, bichuvchilari uchun ishlab chiqilgan bo’lib, unda qo’llanilgan tikuv mashina jihozlarining markasi va nomi keltirilmagan. Keyingi yillarda tikuvchilik ishlab chiqarish korxonalarini texnik darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda turli xildagi assortimentlar sarf vaqt me’yorini tavsiya etildi.

Fan-texnika va ijtimoiy ishlab chikarishdagi o’zgarishlar, yangilanish davri texnika va texnologiyalarni yangi avlodini joriy etish, iqtisodiyotning yangi asosini yaratishdek murakkab sharoitda bormoqda. Bunday o’zgarishlar albatta, soha mutaxassisini bilim darajasini keng qamrovli, mukammal ayni paytda aniq mutaxassislikni egallashga qaratilgan bo’lishini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raxmatovna.M.S.(2022). Analysis of women’s clothes sewing-a study to develop a norm of time spent on the technological process of knitting production. International Journal of Advance Scientific Research.2(03).16-21.
2. Raxmatovna.M.S.(2022).Research on the development of norms of time spend on the technological process of sewing and knitting production; basic raw materials, their composition and properties.Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(03), 28-32. ISSN:2776-0987, Volume3, Issue5,May,2022.7
3. Raxmatovna.M.S.(2021). The description of perspective fashion trends in men’s clothing. Innovative Technological:Methodical Research Journal,2(10),15-20.
4. Mamatqulova.S.,& Tadjikuziyev R.(2020).Метод оцінки рівня кваліфікації ремонтних робітників підприємства автомобільного обслуговування. Мистецтво Наукової Думки,(10), 41-44.
5. Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23.
6. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.